

До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин

Вітчизняні та зарубіжні правознавці приділяють значну увагу проблемі правового регулювання. Серед дослідників цієї проблеми можна назвати С.С. Алексєєва, В.І. Гоймана, В.М. Горшенєва, В.П. Казимирчука, В.М. Кудрявцева, А.В. Малько, М.І. Мамутова, М.І. Матузова, Т.М. Радько, О.Ф. Скакун, Ю.Г. Ткаченко, Л.С. Явичча та інших. При цьому і досі лишається поза увагою питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин. Певні підходи до аналізу проблеми правового регулювання можна виявити в працях С.С. Алексєєва [1, 245], В.І. Гоймана [2, 109], О.Г. Данільяна [3, 179], Р. Циппеліуса [4, 27] та інших вчених. Проте, з'ясування сутності соціально-правового регулювання та його механізму потребує його вивчення у тісному зв'язку з такими поняттями, як структура процесу реалізації соціальних норм, сутність релігійних норм, їх функції, соціально-правова дійсність як єдність фактично реалізованих релігійних норм та тих норм, які можуть бути реалізовані при певних фактичних обставинах. Аналізуючи дію механізму соціально-правового регулювання, важливо виявити і довести наявність у його складі такого структурного елемента як релігійні норми, їх роль у регулюванні окремих видів суспільних відносин. Адаже на сьогодні й досі залишається не дослідженим дія механізму релігійно-нормативного регулювання суспільних відносин, що виникають як результат прийняття релігійними організаціями, церковними установами, Соборами (Вселенськими та помісними) відповідних релігійних норм (канонів).

У процесі аналізу правового регулювання суспільних відносин головна увага вчених прикута до вивчення особливостей підготовки та прийняття нормативно-правових актів, їх реалізації і головна роль, здебільшого, відводиться нормам права, що ускладнює можливість виокремлення зі складу системи соціально-правового регулювання такого структурного елемента, як релігійні норми та, відповідно, механізм релігійно-нормативного регулювання суспільних відносин. Системно-структурний метод дослідження правового регулювання суспільних відносин дозволяє стверджувати: 1) правове регулювання містить у своєму складі такий структурний елемент, як механізм правового регулювання; 2) у складі механізму правового регулювання виділяють структурні елементи – норму права, правовідносини, акти реалізації (дотримання, виконання, використання) та акти застосування права. Механізм правового регулювання – це результативне, нормативно-організаційне регулювання суспільних відносин системою власне правових засобів. Норма права, як правовий засіб у структурі механізму правового регулювання, у свою чергу, визнається видом соціальних норм, а тому, разом із механізмом правового регулювання та іншими соціальними нормами входить до структури соціально-правового регулювання. Соціально-правове регулювання – це комплексне явище, сукупність соціальних та юридичних засобів, що покликані забезпечити стабільність суспільних відносин шляхом найбільш оптимального поєднання суспільних та індивідуальних інтересів членів соціуму з метою створення умов для прогресивного розвитку кожної особистості, а також реалізації її прав та свобод. Так, предметом соціально-правового регулювання є суспільні відносини, які мають такі ознаки: 1) виникають між людьми та їх об'єднаннями; 2) суб'єкти таких відносин є свідомими і вольовими їх учасниками; 3) вони

мають принципове значення для держави, об'єднань людей, конкретних осіб; 4) об'єктивно потребують і піддаються соціально-правовій регламентації [5, 492]. Отже, предметом соціально-правового регулювання є найважливіші для держави, об'єднань людей і конкретних осіб суспільні відносини, що об'єктивно потребують і піддаються соціально-правовому регулюванню, і сторони яких виступають їх свідомими та вольовими учасниками. Слід зауважити, що з розвитком суспільства змінюється і предмет соціально-правового регулювання. Одні відносини відмирають і тому виходять зі сфери соціально-правового регулювання, інші – починають активно впливати на життя суспільства, і тому виникає потреба в їх соціально-правовому врегулюванні (державно-церковні взаємовідносини, міжконфесійні релігійні відносини, використання релігійних норм та принципів у повсякденному житті суспільства та інше). Соціально-правове регулювання здійснюється за допомогою конкретних соціальних норм. Сукупність соціально-правових засобів регулювання дозволяє привести поведінку суб'єктів суспільних відносин у відповідність до вимог і дозволів, що містяться у соціальних нормах. При цьому, найбільша ефективність правового регулювання суспільних відносин досягається лише у тісному взаємозв'язку усіх структурних елементів механізму соціально-правового регулювання, адже існування певних видів правових засобів, викликана необхідністю реалізації приписів та змісту соціальних норм. У структурі соціально-правового регулювання можна виокремити механізм соціально-правового регулювання, який дозволяє зібрати та систематизувати усі нормативні чи соціальні засоби впливу на суспільні відносини, визначити місце та роль будь-якого соціального чи нормативного засобу регулювання суспільного життя.

Механізм соціально-правового регулювання є системою взаємопов'язаних структурних елементів: соціальних норм та фактів, суспільних відносин та актів індивідуальної реалізації соціальних норм.

Соціальні норми, як основа механізму соціально-правового регулювання, виступають як приписи і зразки, моделі поведінки у суспільних відносинах. Адже саме з соціальних норм, їх змісту починається соціально-правовий вплив на соціальні відносини. Ефективність соціально-правового регулювання залежить від того, наскільки соціальні норми вірно враховують закономірності суспільних відносин, що регулюються. Загальнотеоретична класифікація соціальних норм визнає існування релігійних норм поруч з політичними, моральними, правовими, культурними, звичаями, традиціями та ритуалами. Тому не можна лишати поза увагою існуючий вплив релігійних норм на суспільні відносини. Релігійним нормам, як і іншим соціальним (зокрема, правовим нормам) притаманні ознаки: нормативність, формальна визначеність, офіційний характер, загальність, їхня реалізація здійснюється через віру, переконання, виконання, дотримання і примус. Сукупність релігійних норм створює цілісну систему правил поведінки, взаємозалежних і взаємообумовлених, які містять релігійні приписи звернені до осіб, що сповідують релігію. Релігійні норми встановлюють вимоги до поведінки віруючих в суспільстві, здійснюють регулятивний вплив на їх взаємні відносини і поведінку з мирянами, за допомогою властивих їм специфічних методів, виявляючи, тим самим, імперативний характер. При цьому, треба враховувати, що з точки зору механізму дії, релігійні норми – міцний регулятор поведінки, тому й є необхідним та важливим інструментом підтримки та збереження порядку в суспільстві. Визначаючи поведінку віруючих та діяльність релігійних організацій, релігійні норми регулюють суспільні відносини, з іншого боку, конфесійні організації активно впливають на формування релігійних уявлень, норм та поведінку людей, їх стосунки. Безпосереднім чинником виникнення релігійних норм є релігійно-нормотворча діяльність визначеного кола суб'єктів, що полягає у прийнятті, зміні або

відміні певних релігійних норм. Релігійні норми є основним засобом регуляції взаємовідносин віруючих, релігійних соціальних груп, усього суспільства в цілому, вони виступають як соціальна цінність. Основне завдання релігійних норм – організація відносин віруючих, їх поведінки, враховуючи їх індивідуальні потреби, спрямування дій членів суспільства у русло суспільних інтересів. На цій стадії формується правило поведінки, яке спрямоване на задоволення релігійних інтересів, що вимагають їх справедливого упорядкування. Нормативна регламентація релігійних суспільних відносин – це стадія, на якій проходить розробка релігійних норм як загальнообов'язкових правил поведінки. Релігійні норми (норми релігійних організацій) – не тільки регулюють ставлення віруючих людей до Бога, церкви, один до одного, а і визначають порядок організації та функції релігійних організацій, громад, церкви. Релігійні канони (приписи, правила), як різновид релігійних норм, у сукупності є регулятивною системою, діючою у суспільстві з ранніх етапів розвитку людства. Безпосередньо на підставі реалізації релігійних норм, у процесі здійснення суб'єктами суспільних відносин будь-яких культових дій, релігійних обрядів, дотримання внутрішньоцерковних правил поведінки, виникають релігійні відносини. Отже, об'єктом регулювання релігійних норм є специфічний різновид суспільних відносин – релігійна діяльність і поведінка віруючих та кліру, релігійний культ, або сукупність обрядових дій. Виникнення суб'єктивних релігійних прав і обов'язків – це стан переходу від загальних релігійних приписів до конкретної моделі релігійної поведінки конкретних суб'єктів.

У будь-якому суспільстві висувається завдання забезпечення високої ефективності механізму соціально-правового регулювання, що включає удосконалення нормотворчого процесу, покращення ефективності та якості застосування різних соціальних норм, посилення нормативної активності громадян, різних суспільних організацій, удосконалення виховання. Ефективність соціально-правового регулювання визначається як співвідношення між результатами соціально-правового регулювання та цілями, які поставлено.

Таким чином, існування дієвого впливу релігійних норм на специфічні релігійні суспільні відносини у процесі соціально-правового регулювання підтверджують наступні положення: релігійні акти, що містять правовий припис та приймаються як уповноваженими церковними органами (Вселенським та помісними соборами), так і керуючими органами церков, релігійних організацій (громад), ведуть до встановлення релігійних прав та обов'язків, релігійних відносин і практично неможливі поза ними); існуючі релігійні факти є підставою трансформування абстрактних правил релігійних норм в конкретні релігійні права та обов'язки учасників релігійних суспільних відносин; відбувається упорядкування релігійних суспільних відносин шляхом прийняття актів реалізації релігійних норм. При цьому, релігійно-нормативний механізм регулювання релігійних суспільних відносин одночасно має визнаватись як структурна одиниця системи соціально-правового регулювання суспільних відносин та самостійний структурний елемент релігійно-нормативного впливу на релігійні суспільні відносини.

Примітки

1. Алексеев С.С. Общая теория права. – Т. 2. – М., 1982. – 359 с.
2. Гойман В.И. Действие права. Правовое регулирование // Теория права и государства / Под ред. проф. В.В. Лазарева. – М., 1996. – 420 с.
3. Філософія права / За заг. ред. О.Г. Данільяна. – К., 2002. – 270 с.
4. Циппеліус Р. Філософія права. – К., 2000. – 229 с.
5. Скаун О.Ф. Теория государства и права. – Х., 2000. – 703 с.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007